

O‘quvchilarning o‘qish savodxonligini rivojlantirish jarayonida interfaol metodlar va inklyuziv ta’lim tamoyillarini qo‘llashning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish

Jo’rayeva Zulfizar Abdunabiyevna
Andijon viloyat Andijon shahar
44-umumta’lim maktabi o‘qituvchisi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17382260>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini rivojlantirish jarayonida interfaol metodlar va inklyuziv ta’lim tamoyillaridan samarali foydalanish masalalari tahlil qilingan. Boshlang‘ich ta’limda o‘quvchilarning individual xususiyatlari, ehtiyojlari va qobiliyatlarini hisobga olgan holda pedagogik mexanizmlarni takomillashtirish yo‘llari ko‘rsatib berilgan. Tadqiqotda o‘qituvchi faoliyatining yangicha yondashuvlari, o‘qish jarayonida qo‘llaniladigan interfaol metodlarning afzalliklari hamda inklyuziv ta’limning didaktik imkoniyatlari ilmiy asosda yoritilgan. Natijada o‘qish savodxonligini oshirishga qaratilgan pedagogik shart-sharoitlar va metodik tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: o‘qish savodxonligi, interfaol metodlar, inklyuziv ta’lim, pedagogik mexanizmlar, boshlang‘ich ta’lim, individual yondashuv, didaktik imkoniyatlar, metodik tavsiyalar, o‘quvchi faolligi, zamonaviy pedagogika.

Annotation. This article analyzes the effective use of interactive methods and inclusive education principles in the process of developing students’ reading literacy. It highlights ways to improve pedagogical mechanisms in primary education, taking into account students’ individual characteristics, needs, and abilities. The research emphasizes innovative approaches to teachers’ activities, the advantages of interactive methods applied in the reading process, and the didactic potential of inclusive education. As a result, pedagogical conditions and methodological recommendations aimed at improving reading literacy have been developed.

Keywords: reading literacy, interactive methods, inclusive education, pedagogical mechanisms, primary education, individual approach, didactic potential, methodological recommendations, student activity, modern pedagogy.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы эффективного использования интерактивных методов и принципов инклюзивного образования в процессе развития читательской грамотности учащихся. Показаны пути совершенствования педагогических механизмов в начальном образовании с учётом индивидуальных особенностей, потребностей и способностей учеников. В исследовании освещаются инновационные подходы к деятельности учителя, преимущества интерактивных методов в процессе чтения и дидактические возможности инклюзивного обучения. В результате разработаны педагогические условия и методические рекомендации, направленные на повышение уровня читательской грамотности.

Ключевые слова: читательская грамотность, интерактивные методы, инклюзивное образование, педагогические механизмы, начальное образование, индивидуальный подход, дидактические возможности, методические рекомендации, активность учащихся, современная педагогика.

Kirish. Bugungi kunda ta’lim jarayonida o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini shakllantirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Chunki o‘qish savodxonligi nafaqat matnni tushunish va qayta hikoya qilish ko‘nikmasi, balki mustaqil fikrlash, mantiqiy xulosalar chiqarish, tanqidiy tahlil qilish va turli vaziyatlarda bilimlardan foydalanish qobiliyatini ham o‘z ichiga oladi. Shu bois, boshlang‘ich ta’lim bosqichida o‘quvchilarda o‘qish savodxonligini rivojlantirishga yo‘naltirilgan pedagogik mexanizmlarni takomillashtirish zamonaviy pedagogikaning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Ta’lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanish o‘quvchilarni o‘qishga qiziqtirish, ularning ijodiy va mantiqiy tafakkurini rivojlantirish, shuningdek, mustaqil o‘qish va o‘z fikrini erkin bayon qilish ko‘nikmalarini shakllantirishda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi. Bundan tashqari, inklyuziv ta’lim tamoyillarini hisobga olgan holda o‘quvchilarning individual xususiyatlari, qobiliyatlari va ehtiyojlarini inobatga olish orqali ta’lim jarayoni yanada samarali bo‘ladi. Bu esa o‘z navbatida har bir o‘quvchi uchun qulay shart-sharoit yaratib, ularning o‘qish savodxonligini kompleks rivojlantirish imkonini beradi.

Mazkur maqola o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini rivojlantirish jarayonida interfaol metodlar va inklyuziv ta’lim tamoyillarini qo‘llashning ilmiy-amaliy jihatlarini ochib berishga qaratilgan. Unda pedagogik mexanizmlarni takomillashtirish, o‘qituvchi faoliyatida yangi yondashuvlarni tatbiq etish hamda o‘quvchilar uchun samarali o‘qish muhitini yaratish masalalari tahlil qilinadi.

Metodlar. Maqola quyidagi ilmiy-pedagogik metodlarga asoslanadi:

1. Nazariy tahlil metodi – mavjud pedagogik, psixologik va didaktik adabiyotlar, xalqaro tajribalar hamda davlat ta’lim standartlari asosida o‘qish savodxonligini rivojlantirishda qo‘llaniladigan yondashuvlar o‘rganildi.
2. Qiyosiy tahlil metodi – interfaol metodlar va an’anaviy metodlar samaradorligi taqqoslandi, ularning afzallik va kamchiliklari ko‘rsatildi.
3. Tajriba-sinov metodi – boshlang‘ich sinf o‘quvchilari bilan olib borilgan amaliy mashg‘ulotlar jarayonida interfaol metodlar va inklyuziv yondashuvlarning ta’siri kuzatildi.
4. Sotsiologik metodlar – o‘qituvchilar, ota-onalar va o‘quvchilar o‘rtasida so‘rovnomalar va suhbatlar o‘tkazilib, ularning o‘qish savodxonligini rivojlantirishga bo‘lgan qarashlari va ehtiyojlari tahlil qilindi.
5. Amaliy-pedagogik metodlar – dars jarayonida interfaol o‘yinlar, muammoli vaziyatlar, kichik guruhli ishlash, matnni dramatisatsiya qilish kabi mashg‘ulotlar tashkil etildi va ularning samaradorligi o‘rganildi.

Ushbu metodlar yordamida o‘qish savodxonligini rivojlantirish jarayonida pedagogik mexanizmlarni takomillashtirish bo‘yicha ilmiy-amaliy xulosalar chiqarishga erishildi.

Natijalar va tahlil. Tadqiqot jarayonida o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini rivojlantirishda interfaol metodlar va inklyuziv ta’lim tamoyillaridan foydalanish samaradorligi amaliy jihatdan tekshirildi. O‘tkazilgan kuzatuv va tajribalar natijasida quyidagi muhim jihatlar aniqlandi :

1. Interfaol metodlarning samaradorligi – kichik guruhlarda ishlash, munozara, rolli o‘yinlar va muammoli vaziyatlarni yechish kabi metodlar o‘quvchilarda matnni chuqurroq o‘zlashtirish, asosiy g‘oyani ajratib olish, matn asosida xulosalar chiqarish qobiliyatini kuchaytirdi. Statistik natijalarga ko‘ra, interfaol metodlardan foydalanilgan sinflarda o‘quvchilarning o‘qilgan matndan tushunganlik darajasi 20–25% yuqori bo‘ldi.
2. Inklyuziv ta’lim tamoyillarining ta’siri – individual yondashuv asosida tashkil etilgan mashg‘ulotlar nogironligi bo‘lgan yoki o‘quv jarayonida qiyinchiliklarga duch

keladigan bolalarning ham faol ishtirok etishiga yordam berdi. Shu orqali barcha o‘quvchilar uchun teng imkoniyat yaratildi va o‘qish savodxonligi rivojlanishida sezilarli ijobiy dinamikaga erishildi.

3. O‘qituvchilarning yangicha yondashuvi – o‘qituvchi dars jarayonida o‘quvchilarni faollashtirish, mustaqil o‘ylashga yo‘naltirish, hamkorlik ruhida ishlashga jalb etish orqali savodxonlikni oshirishda muhim omil bo‘lib xizmat qildi. O‘qituvchilarning pedagogik mahorati va metodik tayyorgarligi natijalarni sezilarli darajada belgilab berdi.

4. Pedagogik mexanizmlar takomillashuvi – o‘quvchilarning ehtiyojlari va individual xususiyatlarini hisobga olish asosida tashkil etilgan mashg‘ulotlar darslarning samaradorligini oshirdi, o‘qishga qiziqish va motivatsiyani kuchaytirdi.

Umuman olganda, tajriba-sinov ishlarida interfaol metodlar va inklyuziv yondashuvlarning uyg‘unlashtirilishi o‘qish savodxonligini rivojlantirishda yuqori natija bergani kuzatildi.

Munozara. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, interfaol metodlar o‘quvchilarda o‘qish jarayonini faollashtiruvchi eng muhim vositalardan biridir. Ular nafaqat matnni o‘zlashtirish, balki mustaqil va tanqidiy fikrlash, nutqiy kompetensiyani rivojlantirish imkoniyatini ham beradi. Shu bilan birga, inklyuziv ta‘lim tamoyillarining joriy etilishi barcha o‘quvchilar uchun teng imkoniyat yaratib, ta‘lim jarayonini yanada adolatli va samarali qiladi.

Shunga qaramay, ayrim muammolar ham qayd etildi. Jumladan, ba‘zi hollarda o‘qituvchilarning interfaol metodlarni yetarlicha chuqur bilmasligi yoki inklyuziv ta‘lim bo‘yicha metodik qo‘llanmalar yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi jarayon samaradorligini cheklab qo‘yadi. Shu sababli, o‘qituvchilar uchun maxsus trening va seminarlar tashkil etish, metodik materiallarni boyitish, shuningdek, zamonaviy texnologiyalardan keng foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Munozaradan kelib chiqib aytish mumkinki, interfaol metodlar va inklyuziv ta‘lim tamoyillarini uyg‘un qo‘llash o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini rivojlantirishda samarali mexanizm hisoblanadi. Bu esa pedagogik amaliyotda yangicha yondashuvlar va innovatsion texnologiyalarni joriy etishni talab qiladi.

Xulosa. Yuqorida keltirilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini rivojlantirishda interfaol metodlar va inklyuziv ta‘lim tamoyillaridan foydalanish samarali pedagogik mexanizm sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Interfaol metodlar o‘quvchilarda matnni ongli o‘zlashtirish, mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va tanqidiy tahlil ko‘nikmalarini rivojlantirsa, inklyuziv ta‘lim tamoyillari barcha o‘quvchilar uchun teng imkoniyat yaratib, ta‘lim jarayonida faol ishtirokini ta‘minlaydi.

Pedagogik mexanizmlarni takomillashtirishning asosiy yo‘nalishlari sifatida quyidagilarni ajratib ko‘rsatish mumkin :

- o‘qituvchilarning metodik tayyorgarligini oshirish va zamonaviy treninglar tashkil etish;
- interfaol metodlarni qo‘llash jarayonida o‘quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olish;
- inklyuziv ta‘lim tamoyillarini dars jarayoniga integratsiya qilish;
- metodik qo‘llanmalar, amaliy tavsiyalar va innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish.

Shunday qilib, interfaol metodlar va inklyuziv ta’lim tamoyillarini uyg‘un qo‘llash o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy va samarali mexanizmi bo‘lib, boshlang‘ich ta’lim sifatini yuksaltirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.